

5,6,7,8 OKTANTLARDA JOYLASHGAN NUQTALARNING PROEKSIYALARINI YASASHGA MASHQ

Adhamova Muslimaxon Alisherjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

TSMG sirtqi 1- kurs talabasi

905507287

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046627>

Nuqtalarning proyeksiyalari texnik chizmachilik, mashinasozlik, arxitekturaviy dizayndagi zaruriy vositalardir. Uch o'lchamli ob'ektni ikki o'lchamli sirtida ifodalash imkonini beradi. 5, 6, 7, va 8 oktantlarida joylashgan nuqtalarning aniq proyeksiyalarini yaratish uchun proyeksiyalash texnikasi va usullarining asoslarini tushunish juda muhimdir. Ushbu maqolada 5, 6, 7 va 8-oktantlarda joylashgan nuqtalarning proyeksiyalarini yasash bo'yicha mashqni muhokama qilamiz.

Oktantlar haqida tushuncha

Mashg'ulotni boshlashdan oldin oktantlar tushunchasini tushunish zarur. Oktantlar — uch o'lchovli Kartes koordinatalarida referentlik samolyotlari bilan ajratilgan bo'shliq segmentlari.

5-oktantda musbat x , y va manfiy z koordinatalariga ega bo'lgan barcha nuqtalar mavjud. 6-oktantda manfiy x , y va manfiy z koordinatalariga ega bo'lgan barcha nuqtalar mavjud. 7-oktantda manfiy x , musbat y va manfiy z koordinatalariga ega bo'lgan barcha nuqtalar mavjud. Nihoyat oktant 8 tarkibida musbat x , manfiy y va manfiy z koordinatalariga ega bo'lgan barcha nuqtalar mavjud.

Mashg'ulot qadamlari

5, 6, 7 va 8-oktantlarda joylashgan nuqtalarning proyeksiyalarini yasash uchun quyidagi qadamlar qo'yiladi:

1-qadam: nuqtaning oktantini aniqlang - Nuqtaning 5, 6, 7 yoki 8 oktantda joylashganligini aniqlang. Bu uchta ortografik ko'rinishdan qaysi biri (yuqori, old yoki yon) proyeksiyalarni amalga oshirish uchun eng mos kelishini aniqlaydi.

2-qadam: Referent samolyotlarni yaratish - Proyeksiyalar uchun baza bo'lib xizmat qilish uchun uchta referent samolyotni (yuqori, old va yon) chizing. Samolyotlar bir-biriga perpendikulyar bo'lishi kerak.

3-qadam: Nuqtani joylashtirish - Referent samolyotlarga nisbatan nuqtaning aniq joyini aniqlash.

4-qadam: Nuqtani har bir mos keladigan samolyotga loyihalash - tegishli proyeksiyalash usulidan (ortografik yoki izometrik) foydalanib, nuqtani har bir referentlik samolyotiga loyihalashtiring. Siz nuqtaning uchta proyeksiyasi bilan yakunlanishingiz kerak, ularning har biri uchta referent samolyotdan birini ifodalaydi.

5-qadam: proyeksiyalarni tekshirish - Proyeksiyalar nuqtaning pozitsiyasi, o'lchami va shaklini to'g'ri qo'lga kiritishini tekshiring. Har qanday tafovutlar to'g'rilanishi kerak.

Jismning fazodagi vaziyatini to'g'ri aniqlash uchun fazoni shartli sakkiz qismga H , V va W tekisliklar bilan bo'lib olinadi. Hosil qilingan apparat oktant deyiladi (oxta-yunoncha sakkiz, ya'ni sakkizlik) deb ataladi. Bu apparatni yasash uchun gorizont tekislik H ning o'rtasidan uni kesib o'tadigan qilib frontal tekislik V o'tkaziladi. Ikkala H va V tekisliklarga perpendikulyar bo'lgan uchinchi profil tekislik W ularning o'rtasidan o'tkaziladi (2.2.1-

chizma, a, b, c). Shunda fazoni shartli ravishda sakkiz qismga ajratuvchi apparat oktant hosil bo'ladi.

H va V tekisliklarning o'zaro kesishgan chizig'i x bilan, H va W larning o'zaro kesishish chizig'i y bilan, V va W larning o'zaro kesishayotgan chizig'i z bilan belgilanadi. x, y, z larning o'zaro kesishish nuqtasi O bilan belgilanadi. Ox, Oy, Oz lar koordinata o'qlari, O koordinata o'qlarining boshi deyiladi. Bu yerda x o'q H va V tekisliklarni yarim tekisliklarga, y o'q W tekisligini yuqori va pastki yarim 20 tekisliklarga, z o'q esa W tekisligini old va orqa yarim tekisliklarga ajratadi. Orqa va pastki yarim tekisliklar H1, V1, W1 kabi belgilanadi

Odatdagidek, V ni o'z o'rnida qoldirib, H ni x o'q atrofida pastga, W ni z o'q atrofida o'ngga aylantirilsa, V bilan qo'shilgan bitta yaxlit tekislik hosil bo'ladi (2.2.2- chizma, b). Shunda orqa va oldingi yarim tekisliklar ustma-ust tushib qoladi. Birinchi oktant H, V va W proyeksiyalar tekisliklaridan hosil bo'ladi. Bunda koordinata o'qlari x, y, z musbat. Ikkinchi oktant H1, V1, W1 tekisliklardan tashkil topadi va o'q manfiy, x va z o'qlar musbat (x, -y, z) bo'ladi. Uchinchi oktant H1, V1, W1 tekisliklardan hosil bo'ladi, y va z o'qlar manfiy, x musbat (x, -y, -z) bo'ladi. To'rtinchi oktant H, V1 va W1 tekisliklardan tuzilgan bo'lib, z o'q manfiy, x, y lar musbat (x, y, -z). Birinchi oktant misolida fazoda berilgan A nuqtaning proyeksiyalarini oldin H ga, keyin H va V ga so'ngra, H, V va W ga proyeksiyalash ko'rib chiqiladi. Fazodagi A nuqta orqali H ga perpendikulyar qilib nur (yordamchi chiziq) o'tkazilsa, A nuqtaning H dagi proyeksiyasi Al hosil bo'ladi. H ga perpendikulyar qilib V tekislik olinsa va unga ham perpendikulyar nur A orqali o'tkazilsa, bu nur V bilan kesishib, A nuqtaning V dagi proyeksiyasi Al ni hosil qiladi. Endi, H va V larga 21 perpendikulyar qilib W tekisligi kiritilsa va unga ham A nuqta orqali perpendikulyar nur o'tkazilsa, W da A ning Al11 proyeksiyasi hosil bo'ladi

Xulosa

5, 6, 7 va 8 oktantlarda joylashgan nuqtalarning proyeksiyalarini yasash oktantlar tushunchasi va asosiy proyeksiyalash usullari haqida tushuncha talab qiladi. Mashg'ulot uchta referent samolyot yaratish va nuqtani kerakli proyeksiya usuli yordamida har bir samolyotga proyeksiyalashdan iborat. Proyeksiyalar nuqtaning o'z o'lchami, shaklini to'g'ri ifodalashi kerak. Ushbu mashq texnik chizmalar, mashinasozlik va arxitekturaviy dizaynlar uchun qimmatli mahorat bo'la oladi.

References:

1. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." International Journal of Formal Education (2022).
2. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." International Journal of Early Childhood Special Education (2022).
3. Qosimov, Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (2022).
4. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
5. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.

6. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
7. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'AT O'QITISHDA NATYUMORT ISHLASH METODIKASI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.6 (2023): 59-61.
8. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.11 (2023): 28-31.
9. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRINING TUTGAN O'RNI." Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 2.3 (2023): 57-59.
10. Shahlokhon, Zokirova. "Research of effective teaching methodologies of drawing lessons." Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 20 (2023): 114-116.

INNOVATIVE
ACADEMY